

УДК: 630.231

ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ОЧАГАХ ЛЕТНЕГО ПОБЕГОВЬЮНА И МЕРЫ ЗАЩИТЫ

ОБЕЗИНСКАЯ ЭВЕЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

к.с/х.н., старший преподаватель НАО Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина (КазАТИУ), Астана, Казахстан; ТОО «Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации им. А.Н. Букейхана», ст.научный сотрудник, г.Щучинск

***Аннотация.** Исследования по лесопатологическому обследованию проводились в сосновых насаждениях зеленого пояса города Астаны. Предложены истребительные меры против хвое-листогрызущих вредителей.*

***Ключевые слова:** зеленый пояс, лесные культуры, лесопатологический мониторинг, вредители сосны обыкновенной, летний побеговьюн сосновый*

В искусственных насаждениях зеленого пояса города Астаны были выявлены вредоносные насекомые-фитофаги из отряда Чешуекрылые (Lepidoptera), Побеговьюн летний (*Rhyacionia duplana* (Hubner, 1813)).

Побеговьюн летний сосновый повреждает насаждения, образуя очаги. В связи с этим, для своевременного выявления и облегчения проведения истребительных работ, проводятся рекогносцировочные обследования. В процессе наших исследований решалась задача лесопатологического мониторинга и защиты насаждений зеленой зоны города Астаны от вредителей и болезней.

Летний побеговьюн заселяет сосну обыкновенную преимущественно в возрасте 3-6 лет [1,2,3]. Повреждает майские побеги.

Лет бабочек происходит в течение мая. Самка откладывает яйца по одному на среднюю почку преимущественно верхушечного побега молодых культур. Развитие яиц продолжается 2-3 недели. Гусеница выходит из яйца, вгрызается в побег, прокладывает в нём ходы сверху вниз, от чего вершина побега искривляется и засыхает. В одном центральном побеге могут находиться до 40 гусениц, которые выедают его нацело. Выеденные побеги искривляются и быстро сохнут. При многолетнем повреждении сосновые культуры принимают кустистый вид. Во второй половине июня гусеницы летнего побеговьюна заканчивают питание и начинают покидать поврежденные побеги. Окукливаются в сероватом коконе в нижней части стволиков в трещинах коры или на её поверхности. Куколка длиной 7-8 мм, сначала оранжевая, затем темнеет, зимует и весной превращается в бабочку [1,4]. Генерация одногодная.

В культурах сосны обыкновенной в июне-июле проводили рекогносцировочный надзор по характерным признакам заселения летним побеговьюном: искривленным и усыхающим молодым побегам на вершинах сосенок (рис.1).

Побеговьюн имаго приведен на рис. 1а, повреждение побегов текущего года летним побеговьюном приведено на рисунке (рис.1б), скручивание верхушечных побегов (рис.в).

а)

Рисунок 1 – Побеговьян летний: а) имаго [5], б) повреждение побегов текущего года летним побеговьяном , в) скручивание верхушечных побегов

Меры борьбы: Химическую обработку инсектицидами. проводили обычно в начале июня, когда гусеницы, вышедшие из яиц, некоторое время живут открыто. После вбуравливания гусениц в побеги возможно использование системных препаратов. При небольшой площади заселения эффективна обрезка и уничтожение побегов вместе с заселяющими их гусеницами.

В посадках сосны обыкновенной в 2024 году на различных участках была проведена обработка различными инсектицидами: Тиаметрином (рис.2а) и Актарой (2б). При мониторинге очагов летнего побеговьяна не выявлено, насаждения оцениваются как «здоровые», скручивания верхушечных побегов летним побеговьяном не наблюдается.

а)

б)

Рисунок 2– Сосна обыкновенная после обработки инсектицидами: а)Тиаметрином; б)Актарой.

По результатам весеннего обследования были даны следующие рекомендации. Во всех кварталах вести наблюдения за состоянием и развитием вредных насекомых. При повреждении личинками летнего побеговьяна проводить необходимые защитные обработки в сосновых насаждениях [5].

ЛИТЕРАТУРА

1. Программа – справочник: Вредители и болезни леса / под рук. В. Рябинкова. – Пушкино: ФГУ «Российский центр защиты леса», 2012. – 198 с.
2. Тарасенко И.М. Побеговьян летний на Нижнеднепровских песках // Защита растений. – 1966. – № 7. – С.48.
3. Воронцов А.И. Лесная энтомология. – М.: Высшая школа, 1982. – 384 с.
4. Razowski J. Tortricidae (Lepidoptera) of Europe. Vol. 2: Olethreutinae. – Bratislava: Franisek Slamka, 2003. – 241 p
5. Forum Schmetterlinge und Raupen bestimmen. *Retinia resinella* (Linnaeus, 1758) [Электронный ресурс]. – 2022. – URL: https://lepiforum.org/wiki/page/Retinia_Resinella (дата обращения 30.01.2023).